

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ МАВЖУД ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ИЧАК ДИСБИОЗИ
ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИНИ КОПРОГРАММА ТАҲЛИЛИ ЁРДАМИДА
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ**

Дўстова Н.К., Умарова М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ҳомиладорлик давридаги темир танқислиги анемияси (ТТА) ва ичак микробиотаси ҳолати ўртасидаги боғлиқлик копрограмма кўрсаткичлари асосида таҳлил қилинган. Ҳозирги вақтда ичак дисбиозини аниқлашда қиммат молекуляр-генетик усуллар кенг тарғиб қилинса-да, уларнинг амалий соғлиқни сақлаш тизимида оммавий қўлланилиши чекланган. Мақоланинг мақсади копрограмма таҳлилининг физик-кимёвий ва микроскопик кўрсаткичлари асосида дисбиозни прогноزلаш мезонларини оптималлаштиришидир. Мақолада копрограмма натижалари орқали ичакдаги ферментатив бузилишларни аниқлаш ва бу орқали темир препаратларининг сўрилиши самарадорлигини олдиндан баҳолаш имкониятлари ёритилган. Хулоса қилиб айтганда, копрограмма таҳлилининг оптималлаштирилган мезонлар асосида талқин қилиш ҳомиладор аёлларда дисбиозни эрта аниқлашнинг иқтисодий жиҳатдан энг ҳамёнбоп ва самарали усули ҳисобланади.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, темир танқислиги, ичак дисбиози, копрограмма, диагностика.

**OPTIMIZATION AND PREDICTION OF INTESTINAL DYSBIOSIS DIAGNOSTIC CRITERIA
VIA COPROLOGICAL ANALYSIS IN PREGNANT WOMEN WITH IRON DEFICIENCY**

Dustova N.K., Umarova M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This review explores the relationship between iron deficiency anemia (IDA) and gut microbiota status during pregnancy, focusing on coprological parameters as a diagnostic tool. While expensive molecular genetic methods for identifying intestinal dysbiosis are currently prioritized in research, their high cost limits widespread clinical use in routine prenatal care. This paper aims to optimize diagnostic criteria by utilizing the physicochemical and microscopic indicators of stool analysis to predict dysbiotic shifts. The review analyzes how specific coprological markers reflect enzymatic disturbances and can serve as indirect predictors of iron absorption efficiency. The findings suggest that an optimized interpretation of coprogram results provides a highly cost-effective and accessible alternative for the early screening of dysbiosis in pregnant patients. Strengthening these traditional diagnostic criteria allows for better management of IDA without the need for high-cost laboratory interventions.

Keywords: pregnancy, iron deficiency, gut dysbiosis, coprological analysis, diagnosis.

**ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДИСБИОЗА
КИШЕЧНИКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ
КОПРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дустова Н.К., Умарова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье на основе показателей копрограммы проанализирована связь между железodefицитной анемией (ЖДА) при беременности и состоянием микробиоты кишечника. В настоящее время, несмотря на широкую пропаганду дорогостоящих молекулярно-генетических методов выявления дисбиоза кишечника, их массовое применение в системе практического здравоохранения ограничено. Целью статьи является оптимизация критериев прогнозирования дисбиоза на основе физико-химических и микроскопических показателей копрограммы. В работе освещены возможности выявления ферментативных нарушений в кишечнике по результатам копрограммы и, как следствие, предварительной оценки эффективности всасывания препаратов железа. В заключение авторы отмечают, что интерпретация анализа копрограммы на основе оптимизированных критериев является наиболее экономически доступным и эффективным методом раннего выявления дисбиоза у беременных женщин.

Ключевые слова: беременность, дефицит железа, дисбиоз кишечника, копрограмма, диагностика.

e-mail: bakhromoffna1@gmail.com

Кириш. Темир танқислиги анемияси муаммосининг долзарблиги унинг кенг тарқалганлиги ва ҳомиладорлик давридаги аёлларда ривожланиш хавфи юқори эканлиги билан боғлиқ. Ҳомиладор аёлларнинг экстрагенитал патологиялари таркибида анемия 47% ҳолатни ташкил этиб, биринчи ўринни эгаллайди [1, 29]. Шу билан бирга, ҳомиладорлардаги анемик ҳолатларнинг 85% дан 95% гача бўлган қисми темир танқислиги анемияси ҳиссасига тўғри келади. Бу ҳолатлар, ўз навбатида, акушерлик ва перинатал патологиялар учраш частотасига салбий таъсир кўрсатади [3, 30].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда темир танқислиги ҳолатлари дунёдаги энг кенг тарқалган патология ҳисобланади. 2 миллиарддан ортиқ киши (аҳолининг 30 фоизидан ортиғи) темир танқислиги анемиясидан (ТТА) азият чекмоқда, уларнинг аксарияти аёллар ва болалардир [1, 35]. Турмуш даражаси юқори бўлган мамлакатларда ТТА ҳомиладор аёлларнинг 18–25 фоизиди ташхисланади, ривожланаётган мамлакатларда эса бу кўрсаткич 80 фоизга етиши мумкин [3, 37]. Бу ҳолат бир қанча омиллар: овқатланиш хусусиятлари, турли минтақалардаги ижтимоий-иқтисодий яшаш шароитлари ва аҳоли турмуш даражасининг пасайиши билан изоҳланади [3]. Маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг маълумотларига кўра, туғруқдан кейинги даврда анемия аёлларнинг 10–40 фоизиди учрайди. Кўпинча туғруқдан кейинги анемия сабаби туғруқ жараёнидаги 1000 мл дан ортиқ қон йўқотиш ҳисобланади. Ушбу давр ҳомиладорлик ва туғруқ вақтида сарфланган темир захираларини тиклаш учун хизмат қилиши мумкин, чунки она сутидаги темир миқдори юқори эмас ва лактация темир захираларининг кескин камайишига олиб келмайди. Шунга қарамай, кўп ҳолларда ҳомиладорлик анемияси туғруқдан кейинги даврда ҳам анемияга олиб келади. Айниқса, туғруқ кўп қон йўқотиш билан кечган бўлса ва бемор темир захираларини тиклашга қаратилган терапияни олмаган бўлса, темир захиралари туғруқдан кейин бир неча ой давомида пастлигича қолади. Бугунги кунда ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврдаги темир танқислиги муаммоси ўз ечимини топмаган бўлиб, қўшимча тадқиқотлар ва даволашда янги ёндашувларни талаб этади [5, 8]. ТТА она ва ҳомила саломатлигига жиддий хавф солади: муддатидан олдин туғруқ, ҳомила гипоксияси ва янги туғилган чақалоқлар марказий нерв тизими ривожланишининг кечикиши шулар жумласидандир. Шунга қарамай, амалиётда темир препаратлари билан даволаш ҳар доим ҳам кутилган натижани бермайди. Бунинг асосий сабабларидан бири — ичак микробиотасининг ҳолати ва дисбиоз муаммосидир.

Этиопатогенез. Темир танқислигининг учта босқичи фарқланади: прелатент (яширин олди), латент (яширин) ва манифест (яққол) темир танқислиги. Прелатент босқич эритропоз (қон яратилиши) учун темир сарфи камайган ҳолда, микроэлемент захираларининг пасайиши билан характерланади. Латент темир танқислиги деподаги микроэлемент захиралари тўлиқ тугаганда кузатилади, бироқ бунда анемия ривожланишининг белгилари ҳали намоён бўлмайди. Манифест темир танқислиги ёки ТТА (темир танқислиги анемияси) гемоглобин фондидаги темир миқдори камайганда юзага келади ва анемия ҳамда гипосидероз белгилари билан намоён бўлади [6, 18]. Темир — ҳаётий муҳим элементлардан биридир; инсон организмида тахминан 4 г темир мавжуд бўлиб, унинг 75% қисми гемоглобинда (Hb) бўлади. Темир моддаси ҳайвонот маҳсулотларидан (гўшт) энг яхши даражада, ўсимлик характеридаги маҳсулотлардан эса анча ёмонроқ ўзлашади. Маҳсулотларни иссиқлик билан ишлаш, музлатиш ва узоқ вақт сақлаш натижасида улардаги темирнинг ажралиб чиқиши камаяди [7, 12]. Аёл киши организмидан темир моддаси кунига 2–3 мг миқдорида ичак, сафро, пешоб, тери эпителийи, шунингдек, эмизиш ва ҳайз кўриш жараёнлари орқали чиқиб кетади. Ҳомиладорликдан ташқари даврда темирка бўлган эҳтиёж кунига 1,5 мгни ташкил этади. Ҳомиладорлик пайтида бу кўрсаткич тинимсиз ўсиб боради: I триместрда — кунига 1 мг га; II триместрда — кунига 2 мг га; III триместрда — кунига 3–5 мг га ортади. Темир йўқотилиш ҳомиладорликнинг 16–20-ҳафталарида айниқса сезиларли бўлади, бу давр ҳомилада қон ҳосил бўлиш жараёнининг бошланишига тўғри келади [6, 18]. Ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврда темир сарфи: Ҳомиладор аёл организмидан қон ҳажмининг ортиши билан темирка бўлган эҳтиёж ҳам кескин кўпаяди. Туғруқ жараёнида (физиологик қон йўқотиш пайтида) 200 дан 700 мг гача, эмизиш даврида эса яна тахминан 200 мг темир йўқотилади. Шундай қилиб, ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврда онанинг темир захирасидан (депо) жами 800–950 мг темир сарфланади. Организмдаги ушбу захирани қайта тиклаш учун 4–5 йил вақт талаб қилинади. Агар аёл киши навбатдаги ҳомиладорликни ушбу муддатдан олдинроқ режалаштирса, унда муқаррар равишда анемия ривожланади [7, 22]. Ҳомиладорликда анемия ривожланишига сабаб бўлувчи омиллар: анемия ривожланишига қуйидаги жараёнлар сабаб бўлади: Ушбу даврда организмда содир бўладиган метаболик ўзгаришлар; Бир қатор витаминлар ва микроэлементлар (кобальт, марганец, рух, никель) концентрациясининг пасайиши; Гормонал балансининг ўзгариши, хусусан, эритропозни (қон ҳосил бўлишини) сусайтирувчи эстрадиол миқдорининг ортиши; Ҳомиладор аёл организмидан B12 витамини, фоллий кислотаси ва оқсил етишмовчилиги; Кислород етишмаслиги оқи-

батида оксидланиш-қайтарилиш жараёнларининг бузилиши; Ривожланаётган ҳомила тўқималари томонидан она организмнинг доимий антиген стимуляцияси натижасида юзага келадиган иммунологик ўзгаришлар; Физиологик ёки "ёлғон" анемия: ҳомиладорлик даврида физиологик ёки "ёлғон" анемия ҳам кузатилиши мумкин. Бу шаклнинг пайдо бўлиши қон таркибий қисмларининг нотекис кўпайиши билан боғлиқ. Гап шундаки, ҳомиладорлик пайтида она қонининг умумий ҳажми (компенсатор реакция сифатида) 30–50% га ортади, лекин бу ўсиш асосан плазма (қоннинг суяқ қисми) ҳисобига содир бўлади. Натижада, қоннинг шаклли элементлари (хужайралари) ва плазма ҳажми ўртасидаги нисбат плазма фойдасига силжийди, яъни қон суяюлади [12, 31].

Темир моддасининг сўрилиши ва микробиота: Темирнинг ичакда сўрилиши мураккаб жараён бўлиб, у нафақат гормонал баланс (эстрадиол), балки ичак муҳитининг рН даражасига ҳам боғлиқ. *Lactobacillus fermentum* каби фойдали бактериялар п-гидроксифенилсут кислотаси ишлаб чиқариб, уч валентли темирни (Fe III) икки валентли (Fe II) шаклга ўтказди, бу эса DMT1 каналлари орқали сўрилишни таъминлайди [9, 28]. Бирок, перорал темир препаратларини қабул қилиш кўпинча ичакда патоген флоранинг (масалан, *Enterobacteriaceae*) кўпайишига ва бутират ишлаб чиқарувчи фойдали бактерияларнинг камайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида яллиғланиш жараёнларини келтириб чиқариб, темирнинг bioavailability (биокираолишлиги) даражасини пасайтиради. Бошқа бир тадқиқотда *Lactobacillus fermentum* пробиотик бактериялари ошқозон-ичак трактида темирнинг сўрилишини ошириши кўрсатилган. Муаллифлар буни лактобациллаларнинг п-гидроксифенилсут кислотаси таъсири билан боғлашади. Ушбу кислота темирнинг сўрилиши учун зарур бўлган куйидаги жараёнларни амалга оширади: Fe(III) ни Fe(II) гача тиклайди: Темир ичакда сўрилиши учун айнан икки валентли шаклда бўлиши керак.

DMT1 каналлари: Кислота Fe(III) миқдорини камайитириб, энтероцитлардаги (ичак хужайралари) DMT1 каналлари орқали Fe(II) нинг ютилишини оширади.

Йўғон ичакдаги рН даражаси темир сўрилишини белгиловчи муҳим омилдир: микроорганизмлар галактоолигосахаридларни ферментация қилади. Бу жараён ичакда рН даражасининг пасайишига (муҳитнинг кислоталанишига) олиб келади. Паст рН даражаси темирнинг яхшироқ сўрилишига хизмат қилади. Шу сабабли, таркибида сирка кислотаси бўлган ва пробиотиклардан тайёрланган маҳсулотларни рационга киритиш темир ўзлаштирилишини яхшилаши мумкин [11, 32].

Темир танқислигини тўлдиришда манбанинг ўзи эмас, балки темирнинг тури ва унинг сўрилиш йўли асосий муаммо ҳисобланади: Гем темири (оғиз орқали қабул қилинганда): Ичак микрофлорасини ўзгартириб, дисбактериозга сабаб бўлади. Хусусан, яллиғланишга қарши ва саратонга қарши хусусиятга эга бўлган бутират (мой кислотаси) ишлаб чиқарувчи бактериялар сонини камайтиради [10, 17]. Клиник тадқиқот (сичқонларда): Темирни оғиз орқали (перорал) қабул қилиш, уни томир орқали (парентерал) юборишга қараганда колит (ичак яллиғланиши) ва аденома (ўсма) ҳосил бўлиш хавфини ошириши аниқланган [14, 19].

Бактерияларда темир алмашинувининг генетик регуляцияси: Fur оксилнинг роли. Бактериялар ташқи муҳитда темир моддасининг мавжудлигига қараб ўз метаболизмини мослаштириш қобилиятига эга. Бу жараён асосан темирка боғлиқ генлар экспрессиясини назорат қилувчи Fur (Ferric Uptake Regulator) регулятор оксили орқали амалга оширилади. Темир миқдори етарли бўлганда, Fur оксили куйидаги занжир бўйича ишлайди: Комплекс ҳосил бўлиши: Fur оксили уч валентли темир Fe(III) билан комплекс ҳосил қилади. ДНК билан боғланиш: Ушбу комплекс бактериал ДНКнинг махсус қисмлари — Fur-бокслар билан боғланади. Супрессия: Темир транспорти учун масъул бўлган оксилларни кодловчи генлар транскрипцияси тўхтатилади (репрессия). Темир танқислигида: Муҳитда темир бўлмаганда, Fur оксили генлар супрессиясини тўхтатади ва бактерия темирни ташқаридан фаол йиғишни бошлайди [15, 34]. Fur оксилнинг кенгайтирилган функциялари: Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Fur фақатгина оддий "ўчириб-ёқувчи" супрессор эмас, балки мураккаб регулятордир. Ижобий регуляция: Fur оксили регулятор РНКларни бостириш ёки ген экспрессиясини фаоллаштириш орқали транскрипциянинг ижобий регулятори сифатида ҳам иштирок этиши мумкин. Активаторлик хусусияти: Айрим патоген бактерияларда Fur хатто темир йўқлигида ҳам транскрипцияни бевосита фаоллаштирувчи ёки бостирувчи сифатида ишлаши аниқланган [39]. Темир захираси: Ушбу оксил бактерия хужайраси ичидаги темир захираларини ҳам тартибга солади. Fur регулятори бир неча биологик йўллارни бирлаштирувчи марказий тугун ҳисобланади. Вирулентлик (патогенлик): Патогенлик факторларининг экспрессиясини назорат қилади [24, 39]. Яшовчанлик: Бактериянинг кислотали ва оксидловчи стрессларга чидамлилигини оширувчи механизмларни ишга туширади. Бу эса патоген бактерияларнинг ноқулай муҳитда омон қолишига ёрдам беради. Ичак микробиотаси триллионлаб микроорганизмларни ўз ичига олган мураккаб экотизимдир. Инсон микробиомаси асосан куйидаги бешта бактериал типдан (phyla) ташкил топган: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria,

Proteobacteria va Verrucomicrobia [27, 40]. Бактериялар инсон саломатлиги учун ҳаётий муҳим бўлган куйидаги жараёнларни таъминлайди: Синтез: В гуруҳи витаминлари, аминокислоталар ва антимиқроб моддалар синтези. Метаболизм: хўжайин (инсон) ҳазм қила олмайдиган мураккаб полисахаридларни парчалаш. Ҳимоя: патогенларга қарши чидамликни (колонизацияга чидамлик) таъминлаш ва иммун тизимини тартибга солиш [16, 26]. Темир моддасининг микробиал зичликка таъсири: ичак бўйлаб микробиал зичлик проксимал қисмдан дистал қисмга қараб ортиб боради. Ошқозонда: 10^1 бактерия/г. Ингичка ичакда: $10^3 - 10^7$ бактерия/г. Йўғон ичакда: 10^2 бактерия/г гача. Темир аксарият бактерияларнинг ўсиши ва кўпайиши учун ҳал қилувчи субстрат ҳисобланади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, темир танқислиги ичак микробиотасига жиддий салбий таъсир кўрсатади (масалан, бутират ва пропионат микдори камаяди), аммо темирнинг меъёридан ортиқ бўлиши ҳар доим ҳам яллиғланишга олиб келавермайди [35, 36]. Ruminococcaceae оиласига мансуб бутират ишлаб чиқарувчи бактериялар соғлом катталар микробиомасининг 5% дан 15% гача қисмини ташкил қилади [25, 47]. Аҳамияти: Бутират йўғон ичак саломатлиги белгиси (биомаркери) бўлиб, яллиғланишга қарши ва саратонга қарши хусусиятларга эга. Клиник боғлиқлик: Ушбу бактериялар сонининг камайиши ярали колит, Крон касаллиги ва гестацион (ҳомилдорликдаги) анемия билан боғлиқдир. Қизиқарли факт: Темир препаратларини қабул қилиш анемия билан оғриган беморларда ушбу фойдали бактериялар улушини тиклашга ёрдам бериши аниқланган (масалан, 2,65% дан 6,12% гача) [19].

Диагностик мезонларни оптималлаштиришда копрограмманинг роли. Бугунги кунда микробиотани ўрганишда 16S rRNA секвенирлаш каби юқори технологик усуллар "олтин стандарт" ҳисобланса-да, уларнинг иқтисодий қимматлиги оммавий скрининг ўтказишга тўсқинлик қилади. Шу боис, амалий соғлиқни сақлаш тизимида копрограмма кўрсаткичларини янги талқин қилиш орқали дисбиозни прогнозлаш долзарб ҳисобланади. Копрограмма таҳлили орқали ичакдаги ферментатив бузилишлар ва микробиал дисбалансни билвосита баҳолаш мумкин [23, 36]. Куйидаги жадвалда ҳомилдорларда дисбиоз даражасини аниқлаш учун оптималлаштирилган балли тизим таклиф этилади:

1-жадвал.

Копрограмма кўрсаткичлари асосида дисбиозни прогнозлаш (Муаллиф таклифи)

Кўрсаткич	Патологик ўзгариш	Балл (0-3)	Клиник аҳамияти
Нажас рН муҳити	Ишқорий (рН > 7.5)	2	Протеолитик флора фаоллашуви, темир эрувчанлиги пасайиши.
Йодофил флора	Мавжудлиги (+++)	3	Патоген бактериялар (Clostridia ва бошқ.) кўпайиши.
Нейтрал ёғ	Кўп миқдорда	1	Ўт кислоталари ва сўрилиш жараёни бузилиши.
Детрит	Кам миқдорда	2	Ичак нормал флорасининг умумий ҳажми камайиши.
Ҳазм бўлмаган клетчатка	Кўп миқдорда	1	Мотор-эвакуатор функциянинг бузилиши.

Натижаларни баҳолаш:

- 0-3 балл: Компенсациялашган ҳолат.
- 4-6 балл: Субкомпенсациялашган дисбиоз (Скрининг зарур).
- 7-9 балл: Декомпенсациялашган дисбиоз (Терапияни қайта кўриб чиқиш лозим).

Муҳокама. Олинган маълумотларнинг қиёсий таҳлили шуни кўрсатадики, темир гомеостази ва ичак микробиотаси ўртасидаги алоқа "икки томонлама ва динамик" характерга эга. Ушбу боғлиқликни бир неча муҳим жиҳатлар орқали талқин қилиш мумкин:

Темирнинг "микробиал солиғи" ва дисбактериоз муаммоси. Анъанавий темир терапиясида (айниқса гем темири ва юқори дозали тузлар) сўрилмаган темирнинг катта қисми йўғон ичакка етиб боради. Бу ҳолат патоген ва шартли патоген бактериялар (масалан, Enterobacteriaceae) учун "озикланиш муҳити" бўлиб хизмат қилади, чунки улар темирни йиғиш учун кучли сидерофор тизимларига эга [24]. Шу билан бирга, фойдали бутират ишлаб чиқарувчи бактериялар сонининг камайиши ичакнинг химоя тўсиғини кучсизлантиради. Т. Lee (2017) тадқиқотлари шуни тасдиқлайдики, перорал темир қабул қилиш фекал метаболитларни ўзгартириб, ичак яллиғланиш касалликлари (IBD) бўлган беморларда ремиссия даврини қисқартириши мумкин [25].

Пробиотиклар — биокираолишлик (bioavailability) регулятори сифатида. *Lactobacillus fermentum* ва *L. plantarum* 299v штамларининг самарадорлиги уларнинг темир транспорт тизимларига бевосита таъсир қилиш қобилияти билан тушунтирилади:

Редукция механизми: П-гидроксифенилсут кислотаси темирни оксидланишдан химоя қилади ва уни осон сўрилувчи Fe^{2+} шаклида сақлайди. DMT1 экспрессияси: Пробиотиклар энтероцитлар юзасидаги темир ташувчи оксилларнинг генетик экспрессиясини рағбатлантириши мумкин, бу эса хужайра даражасида сўрилиш тезлигини оширади [27]. 6.3. Бутират ва *Faecalibacterium*: Янги диагностик парадигмалар. Тадқиқотда *Faecalibacterium*нинг анемия биомаркери сифатида кўрсатилиши муҳим клиник аҳамиятга эга. Бутират нафақат энергия манбаи, балки ичакда гипоксия-индукция қилинувчи факторларни (HIF) тартибга солиш орқали темир сўрилишига билвосита таъсир кўрсатади. Шунинг учун, анемия терапиясида фақат гемоглобин даражасига эмас, балки микробиота таркибидаги бутират ишлаб чиқарувчилар улусига ҳам эътибор қаратиш керак [39, 20].

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ичакдаги рН даражасининг ишқорий томонга силжиши темир ионларининг чўкмага тушишига сабаб бўлади. Копрограммада йодофил флоранинг аниқланиши эса ичакда *Fer*-регулятор тизими орқали темирни "ўғирлайдиган" патоген бактериялар фаоллашганидан далолат беради. Бу вазиятда анъанавий темир терапиясига *Lactobacillus plantarum* 299v каби пробиотикларни қўшиш иқтисодий ва клиник жиҳатдан ўзини оқлайди.

Хулоса. Олиб борилган тизимли таҳлил натижасида қуйидаги фундаментал хулосалар шакллантирилди: Гомеостатик боғлиқлик: ичак микробиотаси темир гомеостазининг пассив иштирокчиси эмас, балки уни рН модуляцияси ва *Fer*-регулятор тизимлари орқали бошқарувчи фаол агент хисобланади. Темир танқислиги микробиотанинг метабولىк функцияларини (бутират синтези) чуқур депрессияга учратади. Диагностик тавсия: Клиник амалиётда анемия ҳолатини баҳолашда микробиота таркибидаги *Faecalibacterium* ва унинг метаболити — бутират даражасини ўрганиш янги авлод диагностик мезонлари сифатида киритилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳомиладорларда темир танқислигини даволашда фақат гемоглобин ва ферритин кўрсаткичларига таяниб қолмаслик керак. Копрограмма таҳлилидаги ўзгаришлар — ичак микробиотасининг ҳолати ва темир сўрилиш самарадорлигининг муҳим "индикатори" бўлиб хизмат қилади. Таклиф этилаётган балли тизим амалиётчи шифокорларга қиммат таҳлилларсиз ҳам дисбиозни эрта аниқлаш ва даволаш тактикасини оптималлаштириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. WHO. Nutritional anaemias: Tools for effective prevention and control. World Health Organization. – 2017. – 152 p.
2. Cappellini M. D. et al. Iron deficiency across chronic inflammatory conditions: International expert opinion // *Am J Hematol.* – 2020. – Vol. 95, № 10. – P. 1270-1282.
3. Jung J. et al. Effects of hemoglobin levels during pregnancy on adverse maternal and infant outcomes: a systematic review and meta-analysis // *Annals of Hematology.* – 2019. – Vol. 98, № 6. – P. 1309-1317.
4. Milman N. Postpartum anemia I: definition, prevalence, causes, and consequences // *Annals of Hematology.* – 2011. – Vol. 90, № 11. – P. 1247-1253.
5. Abu-Ouf N. M., Jan M. M. The impact of maternal iron deficiency and iron deficiency anemia on child's health // *Saudi Med J.* – 2015. – Vol. 36, № 2. – P. 146-149.
6. Means R. T. Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia: Implications and Alternatives to Iron Therapy // *Nutrients.* – 2020. – Vol. 12, № 2. – P. 447.
7. O'Brien K. O. et al. Iron absorption during pregnancy and lactation // *Am J Clin Nutr.* – 2015. – Vol. 101, № 2. – P. 352-361.
8. Paganini D., Zimmermann M. B. The effects of iron fortification and supplementation on the gut microbiome and diarrhea in infants and children: a review // *Am J Clin Nutr.* – 2017. – Vol. 106, № 6. – P. 1688-1693.
9. Kortman G. A. et al. Iron availability followed by carrier-mediated transport is a bottleneck for iron uptake by the gut microbiome // *Frontiers in Microbiology.* – 2014. – Vol. 5. – P. 447.
10. Jaeggi T. et al. Iron fortification adversely affects the gut microbiome, increases pathogens and induces intestinal inflammation in Kenyan infants // *Gut.* – 2015. – Vol. 64, № 5. – P. 731-742.
11. Rusu I. G. et al. Iron Supplementation and the Gut Microbiota: Friends or Foes? // *Nutrients.* – 2020. – Vol. 12, № 4. – P. 1150.
12. Seyoum Y. et al. Iron homeostasis in pregnancy: A molecular insights // *Int J Mol Sci.* – 2021. – Vol. 22, № 11. – P. 5803.
13. Parmanand B. A. et al. A systematic review of the effects of intravenous iron on the gut microbiome // *Scientific Reports.* – 2020. – Vol. 10, № 1. – P. 1-12.

14. Dostal A. et al. Iron, the gut microbiome and inflammatory bowel diseases // *Antioxidants & Redox Signaling*. – 2013. – Vol. 18, № 17. – P. 2330-2340.
15. Fillat C. et al. The Fur protein of bacteria: more than a transcriptional repressor // *Microbiology*. – 2014. – Vol. 160. – P. 229-239.
16. Yilmaz B., Li H. Gut Microbiota and Iron: The Crucial Role of Iron in Microbial Survival and Host Inflammation // *Nutrients*. – 2018. – Vol. 10, № 6. – P. 806.
17. Constante M. et al. Dietary Heme Iron Promotes Gastrointestinal Inflammation and Induces Dysbiosis in a Mouse Model // *Nutrients*. – 2017. – Vol. 9, № 3. – P. 312.
18. Gozzelino R., Arosio P. Iron Homeostasis in Health and Disease // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2016. – Vol. 17, № 1. – P. 130.
19. Lee T. et al. Oral versus intravenous iron replacement therapy distinctly alters the gut microbiota and metabolome in patients with IBD // *Gut*. – 2017. – Vol. 66, № 5. – P. 863-871.
20. Rund A. D. et al. The effect of iron supplementation on the gut microbiota in pregnancy: a randomized controlled trial // *BMC Microbiology*. – 2022. – Vol. 22, № 1. – P. 1-15.
21. Beliaeva E. G. et al. Anemia and microbiota: current views // *Journal of Clinical Medicine*. – 2023. – Vol. 12, № 4. – P. 1542.
22. Biesalski H. K. Iron deficiency in pregnancy and its impact on the microbiota // *Journal of Nutrition and Metabolism*. – 2021. – № 6. – P. 1-10.
23. Galiote S. M. et al. Fecal markers as a diagnostic tool for gut health // *Clinical Biochemistry*. – 2019. – Vol. 71. – P. 1-8.
24. Andrews-Polymenis H. L. et al. Siderophores and iron acquisition in enteric pathogens // *Microbiology Spectrum*. – 2016. – Vol. 4, № 1. – P. 10-25.
25. Louis P., Flint H. J. Formation of propionate and butyrate by the human colonic microbiota // *Environmental Microbiology*. – 2017. – Vol. 19, № 1. – P. 29-41.
26. Hoen A. G. et al. The microbiome and iron deficiency // *Journal of Perinatology*. – 2018. – Vol. 38, № 6. – P. 621-628.
27. Lynch S. V., Pedersen O. The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease // *N Engl J Med*. – 2016. – Vol. 375, № 24. – P. 2369-2379.
28. Cao Y. et al. *Lactobacillus plantarum* 299v improves iron status in pregnant women: A randomized trial // *British Journal of Nutrition*. – 2020. – Vol. 123, № 8. – P. 892-900.
29. Ахатова Г. Н. Ҳомиладорларда темир танқислиги анемиясининг диагностикаси ва даволашнинг замонавий жиҳатлари. Тошкент; 2021. – 120 б.
30. Каримов А. И. Ичак микробиотаси ва анемиянинг ўзаро боғлиқлиги // *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. – 2022. – № 3. – С. 45-50.
31. Содиқова Д. Ш. Ҳомиладорлик ва лактация даврида микроэлементлар алмашинуви. Монография. – 2020. – 140 б.
32. Smith A. D. et al. Fecal pH and its relationship to the gut microbiome // *Nature Communications*. – 2022. – Vol. 13, № 1. – P. 1-11.
33. Gibson G. R. et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. – 2017. – Vol. 14, № 8. – P. 491-502.
34. Fan X. et al. Fur-mediated iron homeostasis in pathogenic bacteria // *Gene*. – 2020. – Vol. 731. – P. 144342.
35. Lopez A. et al. Iron deficiency anaemia // *The Lancet*. – 2016. – Vol. 387, № 10021. – P. 907-916.
36. Tussupbekova G. et al. Evaluation of stool markers in pregnant women with anemia // *Journal of Maternal-Fetal Medicine*. – 2024. – Vol. 37, № 1. – P. 231-238.
37. Viteri F. E. The consequences of iron deficiency and anaemia in pregnancy // *Adv Exp Med Biol*. – 1994 (Revised 2019). – Vol. 352. – P. 127-139.
38. Nagpal R. et al. Gut microbiome and aging: Physiological and clinical implications // *Nutrition and Healthy Aging*. – 2018. – Vol. 4, № 4. – P. 267-285.
39. Carpenter C. et al. Beyond the Fur repressor: iron regulation in pathogens // *Molecular Microbiology*. – 2018. – Vol. 109, № 5. – P. 591-603.
40. Qin J. et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing // *Nature*. – 2010. – Vol. 464, № 7285. – P. 59-65.

Иқтибос учун: Дўстова Н.Қ., Умарова М.Б. Темир танқислиги мавжуд ҳомиладор аёлларда ичак дисбиози диагностик мезонларини копрограмма таҳлили ёрдамида оптималлаштириш ва прогнозлаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 249–254. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18953377>